

Buenas prácticas para crear presentaciones accesibles

[Mariela Rajngewerc](#), [Patricia A. Loto](#)

5 min de lectura

Al momento de dar una clase o una charla muchas veces solemos utilizar presentaciones que nos ayudan a explicar y clarificar los conceptos que estamos exponiendo. Este posteo está dedicado a repasar una serie de sugerencias que permitirán que tus presentaciones puedan ser aprovechadas por una mayor cantidad de personas. Además, al final del posteo adjuntamos un pdf con una checklist (o sea, una lista de ítems a verificar) para que utilices como recordatorio al momento de crear tus presentaciones.

Antes de comenzar recordemos una premisa que es importante destacar: desarrollar materiales accesibles es un proceso iterativo y con pequeños pasos podremos mejorar nuestras presentaciones para que sean accedidas cada vez por más personas.

En un [posteo anterior](#) habíamos repasado algunas estrategias para realizar reuniones que incluyan a todas las personas. En ese posteo mencionamos la importancia de conocer a tus participantes ya que, de ser necesario, te permitirá realizar modificaciones a tus presentaciones previamente a tu exposición. Por ejemplo, si alguna persona indica tener algún tipo de daltonismo, será importante que revises los colores de los gráficos de tu presentación para evitar confusiones.

Otra sugerencia es compartir las diapositivas previamente al evento donde las vamos a utilizar ya que tenerlas por adelantado permite a los participantes realizar modificaciones que mejorarán su experiencia (por ejemplo, preparar tu ambiente con el material con un zoom al 135 %) [1].

Al momento de preparar tus presentaciones es recomendable evitar el uso de un lenguaje gráfico que refleje tus propias suposiciones. Una buena práctica es pensar en cómo las personas en toda su diversidad acceden e interactúan con el contenido que creas. Y además evitar la jerga, los acrónimos y los modismos [2] ya que ciertas expresiones pueden ser interpretadas de manera literal por algunas personas y pueden resultar confusas. Por lo tanto, la sugerencia es que expliques cada término o agregues alguna referencia en el material.

En cuanto al texto que figure en tus presentaciones, algunas recomendaciones incluyen:

- Jerarquizar la estructura del texto. Por ejemplo, utiliza títulos, subtítulos, citas o hipervínculos. Esto contribuye a mejorar la legibilidad del texto y facilita la navegación mediante lectores de pantalla.
- Usar tipografía y tamaños de fuente legibles sin ornamentos innecesarios que dificulten la lectura. Las fuentes del tipo palo seco mejoran la legibilidad del texto en la presentación [3]. Algunas de las fuentes sugeridas son Arial, Calibri, Tahoma, Verdana, Monserrat o Trebuchet.
- El tamaño mínimo de la fuente debe ser de 18 ptos. La sugerencia es utilizar tamaños entre 24 y 32 puntos [4].
- Usar interlineado de 1.5 para mejorar la legibilidad del texto, no utilices la barra espaciadora, la tecla de tabulación o la tecla intro para este propósito, en su lugar utiliza las herramientas de formato [5].
- Alinear a la izquierda ya que el texto justificado es más difícil de leer debido al espacio adicional entre las palabras [6].

En cuanto a las imágenes, se recomienda:

- Utilizar siempre el texto alternativo para describir las imágenes que contienen información relevante. Por el contrario, para las imágenes decorativas es suficiente con un texto alternativo básico.

- En lo posible, utiliza imágenes sin estereotipos, es decir, evita usar imágenes que reflejan opiniones generalizadas y no necesariamente ciertas sobre las personas. En cambio, utiliza imágenes que sean diversas en cuanto a características como origen étnico, edad, género, diversidad funcional, cultura[7].
- Si incluís un video procura que no aparezcan solo imágenes. Lo recomendable es utilizar subtítulos (transcripción de los diálogos en el idioma original o en otro de preferencia) para facilitar que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder al contenido del mismo.

Respecto a los colores que aparecen en tu presentación, algunos consejos incluyen:

- Que el color no sea el único canal para destacar la información, en cambio utiliza varios elementos visuales para este fin. Por ejemplo, para destacar los links, usa el color, el subrayado y el formato de texto en negrita [8].
- Evita utilizar fondos con exceso de colores o formas para facilitar la lectura del texto.
- Usar contraste alto para facilitar la lectura del material. El contraste es una medida de la diferencia en el brillo percibido entre dos colores. Y esta diferencia de brillo se expresa como una relación que va de 1:1 (p. ej., blanco sobre blanco) a 21:1 (p. ej., negro sobre blanco) [9]. Entonces entre el color del fondo y el texto se sugiere como mínimo un ratio de contraste de al menos 4.5:1 para el texto pequeño (12 ptos.) y un ratio de 3:1 para el texto grande (18 o 14 ptos. con negrita). Algunas herramientas que te pueden resultar de utilidad para verificar el correcto uso del contraste son:
 - **Deque University Contrast**: herramienta ofrecida de manera gratuita por la Universidad de Deque.
 - **Contrast checker**: una de las herramientas más populares para evaluar el contraste.

Además de estas recomendaciones puedes utilizar algunas herramientas que evalúan automáticamente la accesibilidad de tus presentaciones. Por ejemplo, para Google Slides puedes utilizar [Grackle Docs](#), que es un complemento gratuito de Google. En el caso de que utilices Power Point, puedes utilizar el componente de accesibilidad [Comprobar accesibilidad](#) dentro del menú “Revisar”.

Recursos

Dejamos a disposición una [lista de consejos para presentaciones accesibles](#), que te permitirá chequear el cumplimiento de las sugerencias y consejos mencionados.

Esperamos que las sugerencias puedan ayudarte a generar presentaciones que permitan que las personas con diversidad funcional participen en igualdad de condiciones en tus clases o exposiciones.

Si tienes algún comentario o querés compartir alguna recomendación o herramienta de accesibilidad puedes escribirnos a accesibilidad@metadocencia.org.

Referencias:

- [1] [How to make virtual meetings accesible - Essential Accessibility](#)
- [2] [5] [7] [8] [Guías de comunicación inclusiva sobre lenguaje visual](#)
- [3] [Accessible presentations - w3](#)
- [4] [Make your presentations accessible - Microsoft](#)
- [6] [Make your document or presentation more accessible - Google](#)
- [9] [Contrast rario - Webaim](#)

Mariela Rajngewerc

Equipo de Accesibilidad

Patricia A. Loto

Equipo de Accesibilidad